

**BOLALAR O'SMIRLAR SPORT MAKTABIDA FUTBOL BILAN
SHUG'ULLANUVCHI YOSH FUTBOLCHILARNING O'YIN DAVOMIDAGI HUJUM
HARAKATLARINI O'RGANISH**

Karimov A.

51-20 guruh talabasi

Artikov A.A

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853045>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalar o'smirlar sport maktabida futbol bilan shug'ullanuvchi yosh futbolchilarning o'yin davomidagi hujum harakatlarini o'rganish mavzusi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlar sport maktabi, terma jamoa, yoshlar va o'smirlar.

**STUDYING THE ATTACKING ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS
DURING THE GAME AT THE CHILDREN'S YOUTH SPORTS SCHOOL**

Abstract. This article covers the topic of studying the attacking movements of young football players in the sports school of children and teenagers during the game.

Key words: youth sports school, national team, youth and teenagers.

**ИЗУЧЕНИЕ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ ВО ВРЕМЯ
ИГРЫ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ**

Аннотация. В данной статье затронута тема изучения атакующих действий юных футболистов, занимающихся футболом в детско-юношеской спортивной школе.

Ключевые слова: детско-юношеская спортивная школа, сборная команда, молодежь и подростки.

Ma'lumki, biz barcha O'zbekiston terma jamoa, klublarda yoshlar va o'smirlar terma jamoalarimiz hujum uyushtirishda yuqori natijalarni qayd ko'rsata olmaganlarin ko'pgina mualliflar ta'kidlashgan. Futbol mutaxassislari va futbol murabbiylarining fikrlaricha, mag'lubiyatlarimizni sababi, bu futbolchilarimizning hujum uyushtirish harakatlarini sust va noaniq bajarishlarida deb ta'kidlashayapti. Murabbiylar o'quv-mashg'ulot jarayonlarida hujum uyushtirish mahoratni takomillashtirishga doir mashqlarni futbol bilan shug'ullanuvchi bolalarning yoshi, jismoniy va funksional imkoniyatlaridan qat'iy nazar qo'llaydilar. Shuni xisobga olganda futbolchilarimiz bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun murabbiylar anchagina ishlashlariga to'g'ri keladi.

Futbolchilarning himoya zonasidan tez raqib tomon hujum uyushtirish, jamoani g'alabaga yetaklaydi. Lekin butun harakatlar jamoa futbolchilardan tezligi, texnik-taktik harakatlarni amalga oshirib hujumni yakunlashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, yosh futbolchilarning to'pni o'rta va uzoq masofaga, sherigini harakat qilish yo'lliga oshirib bershi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday hujumni asosiy maqsadi, to'pni raqibni himoya zonasiga tezda yetkazib berigan holda, darvoza yonida havfli harakatlar bilan darvozaga gol urishdan iborat.

Shuning uchun yosh futbolchilarning hujum qilish va hujumni yakunlovchi bosqichi qaratilgan mavzusi ko'pgina mutaxassis va murabbiylar diqqatida hisoblandi. Bundan tashqari hozirgi kunda bunday hujumlarga necha soniya vaqt ketishi, necha futbolchi ishtirok etishi va darvozaga zarba berish boshqa harakatlari dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Shundan kelib chiqib

biz ish mavzusini tanladik.

Hujum uyushtirish harakatlarini musobaqa sharoitida o'rganish va ularni samaradorligini aniqlash ishimizning maqsadi hisoblanadi.

Yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionatida ishtirok etib kelayotgan "BO'SMN№19" (tajriba guruhi) va "BO'SMN№3" (nazorat guruhi) jamoalarining 15-16 yoshdagi futbolchilari tadqiqot ob'ekti sifatida jalb qilindi, ularda hujum uyushtirish taktik tayyorgarlikni oshirishga qaratilgan vositalardan foydalanish tadqiqot predmeti sifatida tanlab olindi.

Biz kuzatish olib borgan nazorat va tajriba guruhidagi jamoalarning turli miqdoriy ko'rsatkichlari, texnik-taktik harakatlarga bog'liqligini aniqlashda, qiziqarli natijalarni qo'lga kiritdik. BO'SMN№3 (nazorat guruhi) va BO'SMN№19 (tajriba guruhi) futbolchilari 10 ta o'yin davomida o'rtacha natijalarini qayd etib aniqlashga harakat qildik. Olingan natijalardan 10 soniyalik tez hujum uyushtirida nazorat guruhi futbolchilari bir o'yin davomida tadqiqotdan oldin 86 marotaba hujum harakatlarini tashkil qilib, ularda texnik-taktik harakatlarini 508 marotaba bajarilganligini aniqladik. Bunda asosan oldinga qisqa, o'rta va uzoq masofaga to'p uzatishlar 336 tani (SK 67%) tashkil etsa, tajriba guruhi futbolchilari 318 tani (SK 61%) tashkil etgan. Bunda asosiy harakatlari 30-40 soniyali hujumlarga to'g'ri keladi. Mana shu vaqtlarga to'pni sherigiga oshirib berishlaridagi ko'p sonli harakatlarini ko'rishimiz mumkin.

Biz BO'SMN№3 maktabida shug'ullanuvchi futbolchilarning turli vaqtlardagi bajarilgan harakatlariga to'xtalishga harakat qildik. Bunda 10 soniyagacha (s) bulgan hujumlarda 91 ta texnik taktik harakatlarini (TTH), 20-30 soniyagacha 116 ta tth, 40 soniyagacha 102 ta tth va 50 soniyagacha 83 ta tth qayd etdik. Tajriba guruhi futbolchilarida esa, 10 s – 90 ta tth, 20 s – 113 ta tth, 30 s – 106 ta tth, 40 s – 96 ta tth va 50 s – 76 ta tth natijalarni qayd etdik. Bu yerda turli vaqtlarda amalga oshirilgan texnik-taktik harakatlarni asosiy urini to'pni oshirib berish harakatlari turishini ko'rmoqdamiz. Ya'ni texnik-taktik harakatlarni 60-70% to'pni oshirib berish bilan o'yin surati olib borilishi aniqlandi. Bunda nazorat guruhi futbolchilari to'pni sherigiga oshirib berishda 10 s – 64 (34) ta, 20 s – 79 (47) ta, 30 s – 72 (51) ta, 40 s – 64 (49) ta va 50 s – 57 (45) tani qayd etdik. Tajriba guruhida esa 10 s – 67 (33) ta, 20 s – 80 (43) ta, 30 s – 62 (41) ta, 40 s – 61 (46) ta va 50 s – 48 (36) tani qayd etdik. Bu natijalarga e'tibor beradigan bo'lsak, 10-20 soniyagacha amalga oshiriladigan hujumlar sonida bajariladigan texnik-taktik harakatlar soni va samaradorligiga hatoliklar, boshga soniyada amalga oshiriladigan hujumlardagi hatoliklardan yuqoriligini aniqladik.

Shu asosida biz o'quv-mashg'ulot jarayoniga musobaqa sharoitiga mos bo'lgan mashqlarni tanlab oldik va ularni aylanma mashg'ulot shaklida olib borlik. Mashg'ulotda har bir stansiyada o'yin davomida yo'l qo'yilgan kamchiliklar ko'rsatib o'tilgan bo'lib, ularning aniqlik darajasini shu orqali oshirish kerak bo'ldi.

Tadqiqotdan so'ng nazorat guruhi futbolchilari to'pni sherigiga oshirib berishda unchalik o'zgarishlar kuzatilmadi. Bunda 10 s – 6 (30) ta, 20 s – 82 (45) ta, 30 s – 73 (49) ta, 30 s – 65 (48) ta va 50 s – 55 (41) tani qayd etdik. Tajriba guruhida natija esa 10 s – 67 (39) ta, 20 s – 83 (51) ta, 30 s – 70 (53) ta, 40 s – 64 (54) ta va 50 s – 55 (48) tani qayd etdik. Bundan ko'rishimiz mumkinki, nazorat guruhi futbolchilarining natijalari o'zgarmaganligini, tajriba guruhida esa aksincha samaradorlik ko'rsatkichlarida o'zgarishlar ko'zga tashlandi.

undan tashqari jamoviy texnik-taktik harakatlarini bajarida ham tajriba guruhi futbolchilarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilsa ham nazorat guruhining futbolchilarining natijalarida

bu o'zgarishlar kuzatilmadi.

Olingan natijalardan xulosa qiladigan bo'lsak, o'quv-mashg'ulot jarayonida hujum harakatlarni boshlab, ularni yakunlashga qaratilgan mashqlarni to'pga tez va bir teginishda amalga oshirish orqali bajartirish o'yin davomida hujumlar samaradorligini oshishiga olib kelar ekan.

REFERENCES

1. Artikov A. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARNI TASHKIL ETIB O'TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.
2. Артиков А. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 121-128.
3. Артиков А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.
4. Artikov A. FUTBOL BO'YICHA HAKAMLARNING TAYYORLASH TIZIMI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.
5. Artikov A. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAXSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI ANAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
6. Artikov A., Boyxonov B. SPORTCHILAR SHUG'ULLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASHNING ZAMONAVIY USULLARINING TAHLILI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.
7. Artikov A., Madaminov J. ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.
8. Artikov A., Karimov A. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЁРГАРЛИКДА МУРАББИЙ ВА ПСИХОЛОГЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 376-386.
9. Artikov A., Nizomiddinov S. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАР ТАХЛИЛИНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 557-566.
10. Artikov A., Pardayev K. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА МУАММОНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 517-526.
11. Artikov A., Xasanov D. UMUMTA'LIM MAKTABIDA MINI-FUTBOL BO'YICHA 13-15 YOSHLI QIZLARNING TEXNIK VA TAKTIK HARAKATLARINI O'QITISH XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
12. Artikov A., Erboyev X. МИНИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 446-455.
13. Artikov A., Norsafarov S. HUYUM QATORI O'YINCHILARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 397-406.

14. Artikov A., Choriyev A. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 546-556.
15. Artikov A., Toshboyev S. ФУТБОЛ АГЕНТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФУТБОЛГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 537-545.
16. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHI QIZLARNING O 'YIN FAOLIYATI JARAYONIDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLAR TAVSIFLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 346-355.
17. Artikov A., Ibodullayev D. O'YINDAGI TAKTIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 488-496.
18. Artikov A., Bobojonov Y. NIHOYACHILARNING TEXNIKASI VA TAKTIKASINI OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 456-464.
19. Artikov A., Kozimov I. YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 365-375.
20. Artikov A., Jo'rayev N. JAHON FUTBOLINING IQTISODIY HOLATINI O'RGANISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 356-364.
21. Artikov A., Sanatullayev I. ЗАМОНАВИЙ ФУТБОЛДА СКАУТЛАРНИНГ ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 407-416.
22. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA TA'LIM VA MASHG'ULOTNING ASOSIY PRINSIPLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 436-445.
23. Artikov A., Xudiyarov S. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 427-435.
24. Artikov A., Bo'ronov U. ФУТБОЛДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 477-487.
25. Artikov A., Abdusamadov N. ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ ВА ТАЙЁРГАРЛИГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 465-476.
26. Artikov A., Sherkulov S. ФУТБОЛЧИЛАР МАШГУЛОТЛАРДА УМУМИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 417-426.
27. Artikov A. et al. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ТУРЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 507-516.
28. Artikov A. ФУТБОЛ ЖАРАЁНИДА ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 527-536.
29. Artikov A., Abduhamidov J. ЎЙИН ЖАРАЁНИДА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТАҚҚОСЛАШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 302-312.
30. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.

31. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
32. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-15.
33. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
34. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
35. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
36. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
37. Mukhtarovich M. A., Abidov S. U. Effectiveness Of The Method Of Controlling The Special Physical Fitness Of Young Football Players //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 4194-4197.
38. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
39. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
40. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУХЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //О 'zbekiston milliy universiteti xabarlari. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
41. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
42. Abidov S. U. USING OF "CUSTOMER DEPARTMENT" THE FOOTBALL CLUBS' MARKETING MANAGEMENT SYSTEM //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 43-44.

43. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
44. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
45. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
46. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
47. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
48. Usmanovich A. S. Study of the Quick-Power Quality Affecting the Technical-Tactical Actions Performed by 16-17-Year-Old Football Players during the Game //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 17-21.
49. Турдибоев И. Х. У. Использование фенолформальдегидно-фурановых связывающих в литейном производстве //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-3 (76). – С. 48-52.
50. Турдибоев И. Х. ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ЗАРБА БЕРИШ ҲАРАКАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 441-447.
51. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
52. Yuldashev M. R. IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 246-251.
53. ПУЛАТОВ С. Н. 14-16 ёшли футболчилар хужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 26-28.
54. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
55. Pulatov S. N. Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years //Eurasian Journal of Sport Science. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 116-119.
56. Пулатов С. Н. АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ

- ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА //Fan-Sportga. – 2021. – №. 8. – С. 55-56.
57. Po‘latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS CHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
58. Pulatov S. N. Method of Improving the Special Endurance of 18-19 Years-Old Football Players //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 221-226.
59. Тўлаганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 57-59.
60. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.
61. Тулаганов А. А. Ёш футболчиларнинг уйин давомидаги чап ва оёқда бажариладиган техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш. – 2021.
62. Бекторов О. Ё. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДАГИ ТАКТИК ЎЙИН ҲАРАКАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 11-13.
63. Қвақвақвақва
64. Bektorov O. Y. Analysis of Technical and Tactical Actions Uzbekistan National Team under 15 Years in Central Asian Football Association U-15 (CAFA) //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
65. Bektorov O. Y. THE ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF PLAYERS OF THE NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN UP TO 15 YEARS IN THE CENTRAL ASIAN FOOTBALL ASSOCIATION U-15 (CAFA) //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 5.
66. БЕКТОРОВ О. Ё. ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМПИА ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИК //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 41-43.
67. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.
68. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
69. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
70. ШАЙМАРДАНОВ Д. Б. БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИДАГИ ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК УСУЛЛАРГА ЎРГАТИШ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 26-28.
71. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg ‘ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o ‘zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta’sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.

72. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
73. Пирматов О. З. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 428-433.
74. Pirmatov O. Z. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF FOOTBALL SKILLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 98-100.
75. Пирматов О. З. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 190-193.
76. Adilovich M. I. Control of special agility of football players of children's young teams using expert estimates //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
77. Махсумов И. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 20-22.
78. МАХСУМОВ И. А. ОЦЕНКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 4. – С. 58-60.
79. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
80. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.
81. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.
82. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
83. Igamberdiyev O. R. IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 101-103.
84. Igamberdiev O. R. O. Organization of football clubs in schools and improving the physical fitness of those involved in them (on the example of 4-5 graders) //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 177-184.
85. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.

86. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
87. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
88. Ирисбаев М. Т. и др. Особенности планирования физической подготовки футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 993-996.
89. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
90. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги хужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
91. Бекназаров Ш. Қ. ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 402-409.
92. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
93. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
94. Умаров Н. Х. МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 481-491.
95. Шаяхмитов Р. С. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРДА КУЧ ВА ЧИДАМЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 457-463.
96. Хакимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
97. Кадиров М. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗКО МЕНЯЮЩИХСЯ СИТУАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
98. Нурматов М. Х. Эффективность и надежность тактической деятельности квалифицированных футболистов. – 2021.
99. Нурматов М. Х. Скоростно-силовая подготовленность квалифицированных футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1028-1038.
100. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.

101. Ташматова Ш., Рахматуллаев Х. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ҲУЖУМ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 140-149.
102. Кутлимуратов И. Х. Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 146-151.
103. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology // PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
104. Kutlimuratov I. K. Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football // Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 61-65.
105. Кутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.
106. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
107. Моисеева М. В. МИНИ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДАРВОЗАГА ЗАРБА БЕРИШДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 521-526.
108. Моисеева М., Даулетмуратов А. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 197-204.
109. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей // Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
110. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TAHLIL QILISH // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
111. A'zamova G. E. YUQORI MALAKALI BIATLONCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT NATIJALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 713-720.
112. Инаков Б. Т., Азамова Г. Э. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1404-1414.
113. Азамова Г. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАГРУЗКИ В СОРЕВОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 111-117.
114. Azamova G., Mamadiyurov R. YOSH FUTBOLCHILARNING O'YIN DAVOMIDA TO'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 215-219.
115. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.

- 116.ZA X. 13-14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING CHIDAMKORLIGINI OSHIRISH. – 2022.
- 117.Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.
- 118.Умаров Н. Х., Кручинина Ж., Махмудалиев Ж. ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧИДАМЛИЛИГИ ВА ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ НОАНЪАНАВИЙ ВОСИТАЛАР ВА УСУЛЛАР БИЛАН ЯХШИЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 307-314.
- 119.Шермухамедов А. Т. Анализ соревновательной деятельности футболистов академии "Пахтакор"(U-16) //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 272-274.
- 120.Шермухамедов А. Т. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАХСУС ЧИДАМЛИЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УНИНГ 16-17 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ШАРОИТИДА НАМОЁН БЎЛИШИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 2. – С. 28-31.
- 121.Шермухамедов А. Т. ОММАВИЙ ФУТБОЛНИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТАЁТГАН ОМИЛЛАР ҲАМДА 4-5 ЁШЛИ БОЛАЛАРНИНГ ФУТБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 40-44.
- 122.ШЕРМУХАМЕДОВ А. SPECIAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS AGED 16-17 IN COMPETITIVE ACTIVITY //PUBLIC CONTROL IN EXECUTIVE AUTHORITIES.